

PHYSICS AND MATHEMATICS

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Ескендиоров К.Б.

*преподаватель – лектор образовательной программы по физико-математическому направлению
Жетысуского университета имени И. Жансугурова*

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE DISTANCE LEARNING SYSTEM

Yeskendirov K.

teacher – lecturer of the educational program in the physics and mathematics direction of Zhetysu University named after I. Zhansugurov

Аннотация

В статье рассмотрены основные преимущества и недостатки системы дистанционного обучения, технического обеспечения дистанционного обучения, концепция непрерывного образования, пути внедрения ИКТ в практику а так же взаимодействие компьютера и ученика.

Abstract

The article discusses the main advantages and disadvantages of the distance learning system, the technical support of distance learning, the concept of continuing education, the ways of introducing ICT into practice, as well as the interaction of a computer and a student.

Ключевые слова: Полуэкстернат, компьютер, ИКТ, дистанционное обучение, непрерывное образование.

Keywords: Semi-external, computer, ICT, distance learning, continuing education.

Дистанционное обучение похоже на аутсорсинговый метод обучения. Но самая главная особенность – отсутствие прямой связи между обучающимся и учителем в системе дистанционного обучения. В связи с такой дистанцией «полуэкстернат» обучающийся оплачивает определенный объем и после регистрации получает задания по факультативным дисциплинам всех необходимых и обязательных объемов, а также необходимые учебно-методические пособия и тесты, проверяющие уровень знаний. Обучающийся после выполнения всех учебных заданий может пройти курс и пройти итоговый тест на проверку освоения всей программы по своей специальности, он имеет право на получение сертификата об окончании выбранного им вуза. В этом случае, с одной стороны, резко возрастают требования к качеству учебно-методического материала, с другой – повышается стимул к знаниям. Стимулом дистанционного обучения является не выдача документа о получении высшего образования, а получение и освоение обучающимися высокого, качественного уровня знаний. С нашей точки зрения, в современных условиях Казахстана такой стимул, необходимый для предложений на рынке труда, есть только у тех, кто хочет получить дополнительное образование для трудоустройства на высокооплачиваемую работу и у тех, кто имеет опыт работы, имеет высшее образование.

В первую очередь в дистанционном обучении необходимо остановиться на подготовке учебного процесса по информационному, методическому, организационному и техническому плану. В настоящее время, даже при наличии сети Интернет, то есть технических возможностей для выполнения

дистанционного обучения, предоставление необходимых учебников в регионы, удаленные от крупных региональных центров, затруднено. В связи с этим система дистанционного обучения должна обеспечивать обучающегося необходимой информацией в процессе обучения т.е. наряду с большой базой данных по использованию информации, содержащейся в необходимом учебнике в электронном виде, для более глубокого освоения дисциплины или специальных курсов необходима дополнительная литература. В этом случае возникает вопрос о создании серии учебных пособий и учебников, специально предназначенных для дистанционного обучения, и проблемы, связанные с авторскими правами при переводе стандартных полиграфических печатных учебников на машинный носитель, или процесс изготовления специальных учебных пособий может быть очень длительным. Поэтому предоставление обучающимся средств обучения с помощью машинного носителя или внедрение информационной базы на сервер учебного здания должно выполняться в электронном виде[1].

В случае затруднений при подготовке компьютерных учебных пособий, программ, методических пособий и т.п. они могут привести не только к снижению качества подготовки специалистов, но и к дискриминации идеи дистанционного обучения. По показателю опыта, содержание учебника не всегда получается хорошим, когда учебники, изготовленные на скорую руку, и большая часть инструментов механически переводятся в машинные носители. Поэтому при подготовке компьютерных учебников необходимо продумать теоретико – методическую

основу каждой дисциплины. При создании системы дистанционного обучения рассматриваются следующие процессы технического обеспечения:

- подготовка всех учебно – методических материалов через машиновозов;
- организация доступа обучающихся к учебно – методическим материалам посредством компьютерной сети;
- организация оперативной связи для проведения консультаций обучающихся через сеть;
- организация свободного доступа обучающихся в справочно-библиографическую систему учебного здания.

В связи с этим при требованиях к техническому обеспечению необходимо создание специального компьютерного комплекта, состоящего из двух основных подсистем. Первая из таких подсистем – компьютерная сеть, поддерживающая систему дистанционного обучения в форме учебно-методического обеспечения и создающая всю информацию. Машинным носителям подсистемы необходимо иметь несколько рабочих станций, которые переводят учебно – методический материал, технический персонал, учителя, работающие с предметными курсами, и отдельный сервер для хранения баз данных и поддержки всех рабочих процессов, а также оборудование для подготовки сканеров и CD-ROM учебников на одной из рабочих станций для перевода материалов машинным носителям. То есть должны быть предусмотрены все меры, обеспечивающие сохранность базы данных на сервере. Вторая система заключается в том, чтобы система дистанционного обучения управлялась самими обучающимися. База данных, подключенная к интернету и сетевому серверу учебного здания, является ключевым элементом сервера. На данном сервере создается оформленная информационная и учебно – методическая база данных, включающая организационные документы через систему дистанционного обучения.

Преимущества:

Гибкость – возможность заниматься в удобное для себя время, в приемлемом темпе, на своем месте. Наличие регламентированной сложности времени для освоения дисциплины.

Модульность. Из набора самостоятельных учебных курсов – модуль для составления учебного плана, отвечающий групповым или индивидуальным требованиям.

Параллельность. Связь с профессиональной учебной деятельностью, т. е. неотделимость от производства.

Охват. Одновременное использование обучающимися множества источников учебной информации (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний).

Эффективность. Унифицированное понимание учебных зон, технических средств, транспортных средств, учебной информации и многопроникновение в нее минимизация затрат при подготовке специалистов.

Технологичность. Использование новых достижений в образовательном процессе телекоммуникационных и информационных технологий, действующих на перемещение человека в мировом постиндустриальном информационном пространстве.

Право социального равенства. Наличие равных возможностей получения образования независимо от места нахождения обучающегося, его здоровья, материального обеспечения.

Интернациональность. Экспорт и импорт мировых достижений на рынке образовательных услуг.

Позитивное влияние. Повышение его творческого и интеллектуального потенциала через самоорганизацию, стремление к знаниям, умение работать с компьютерной техникой и содействие обучающемуся в дистанционном обучении через самостоятельное принятие обязательных решений.

Качество дистанционного обучения. Дистанционная форма обучения не уступает по качеству очной форме обучения в образовании, заинтересовать определенный кадровый профессорско – образовательный состав дистанционной формой обучения и улучшить ее качество, используя в учебном процессе лучшие учебно - методические комплексы или проводя тесты по другим дисциплинам.

Дистанционное обучение – путь совершенствования рыночных отношений в сфере образования. Сегодня, когда обработка информации и распределение видов труда на международном уровне являются основными особенностями мировой экономики, образование остается основным источником личного и профессионального успеха любого специалиста. Влияние образования на уровень занятости и жизни человека стало значительно сильнее, чем раньше. Конечно, требования к знаниям также претерпели изменения: наряду с основными знаниями каждой души и ее постоянным обновлением, современный специалист должен успешно использовать информационные ресурсы и овладеть основами юриспруденции и юриспруденции. От современных специалистов требуется творческое мышление, принятие на его основе решений и обучение на протяжении всей жизни [2].

Система дистанционного обучения, как и другие системы, имеет свои недостатки:

- отсутствие личных отношений между учителем и обучающимся, т. е. отсутствие таких возможностей, как воспитание, индивидуальное занятие с обучающимся, обмен опытом с индивидуальным обучающимся.

- результат зависит от выбранного обучающимся предмета. В дистанционном обучении главное-степень познания и самоконтроля. Отсутствие возможности ежедневного контроля над многими личностями является фактором свободы.

- качество образования в большинстве случаев не соответствует требованиям разработанных стандартов.

- техническое оснащение. Далеко не все пользователи имеют возможность пользоваться интернетом и компьютером практически все время.

- недостаток практических знаний. Студенты очной формы обучения могут применить полученные знания на практике под руководством преподавателя, а в дистанционной форме такой возможности нет.

- письменная форма обучения. В основном, в дистанционном обучении используется письменная форма обучения, когда обучающийся воспринимает информацию посредством прослушивания, или ему удобно выразить свои мысли в устной форме, то этот вид обучения кажется ему скучным.

Переход от концепции функциональной подготовки к концепции развития личности. Основой этого перехода является не только смена приоритетов, здесь осуществляется переход от подготовки специалистов по государственному заказу к удовлетворению требований личности. Новая концепция показывает, что каждый конкретный человек приобрел характер индивидуального ведения образования с учетом своих возможностей, путем их практического отражения и совершенствования. Это реализуется путем разработки различных образовательных программ, соответствующих различным индивидуальным возможностям самих обучающихся и педагогов. Важным фактором в данном направлении совершенствования образования является формирование у обучающихся собственной мотивации (возможности) к обучению, гибкости собственной личности к познавательной деятельности с использованием современных и перспективных информационно – коммуникационных технологий (ИКТ).

А еще раньше умение писать художественно вручную могло гарантировать спокойную жизнь без забот до глубокой старости. За последнее десятилетие наметилась стремительная тенденция обновления технологий и видов знаний в различных сферах деятельности. Само образование, полученное из школы, даже из высшего учебного заведения, не может долго служить опорой для жизни.

Концепция непрерывного образования, стремление к его практическому использованию усложнили проблему образования взрослых людей в обществе. Отношение к образованию взрослых людей и его роль в современном мире претерпели кардинальные изменения. Он рассматривается как прямой путь к преодолению кризиса современной системы образования и формированию системы образования в соответствии с новым временем.

Преобразование образования в основной общественный капитал и рост доходов, связанных с получением образования, обусловлены прибылью человека, пользующегося данным товаром, общества в целом и одного учреждения в целом. Отсюда появляются возможности для смешанного

финансирования сферы образования, развития рыночных отношений в этой сфере.

Средняя школа не должна давать жизнь квалифицированным программистам (их должны готовить университеты), ее деятельность не является таковой. Нужно учить детей тому, что им интересно и нужно в жизни. Более того, проблемы именно в этот момент не должны противоречить разностороннему и гармоническому развитию личности в целом. Как отметил Менделеев, "основной целью среднего образования является личностное совершенствование учащихся, формирование у них правильного отношения к окружающей среде и развитие личностных качеств (наблюдательность, умение рассуждать, трудолюбие и др.)".

Компьютер помогает развивать творческую активность детей, особенно если ему удастся не учиться, а использовать его как средство, т. е. не рассматривать только техническую сторону ИКТ, а уделять внимание его учебно – служебной стороне. При этом при правильном его использовании компьютер может хорошо играть роль инструмента совершенствования знаний.

Взаимодействие компьютера и ученика – интересный процесс, который должен учитываться в педагогических новациях.

Не лишним будет сказать, что основой всех воспитательных действий, как основной движущей силы педагогики, является энтузиазм. Не является ли менеджмент основной составной частью совершенствования самого ценного ресурса - персонала, связанного с стимулированием и на производстве? Дети, как и взрослые, стараются учиться быстро, с большим удовольствием, если результат обучения окажется полезным завтра. Если учебный процесс правильно выстроен, а компьютер помогает ему быстрее освоиться, ученики начинают добиваться поставленных целей.

В школах следует стараться внедрять работы в области аппаратного, телекоммуникационного и программного оборудования не экспериментальные (или специальные), а промышленные, то есть имеющие деятельностное решение - они могут гарантировать практическую востребованность и эффективность продолжения дела. Ускоренное развитие информационных технологий приводит к удешевлению себестоимости производства аппаратного и программного оборудования, а также к совпадению программ и устройств друг с другом в основных направлениях развития ИКТ[3].

К проблемам, возникающим на пути внедрения ИКТ в практику, следует отнести и то, что при их решении затрагиваются следующие основные миры школьных информационных систем:

- в сторону методического оснащения;
- подготовка учителей и органов администрации;
- на прикладном программном оборудовании (энциклопедии, мультимедийные ресурсы,

моделирование, административно – хозяйственный комплекс)

- базовую программную платформу (операционная система Windows + Office);
- аппаратный комплекс (компьютеры, локальная сеть, подключение к интернету).

Политически значимая стратегия – совершенствование образовательных технологий и программ, направленных на приоритетные направления развития интеллектуальных национальных фондов.

Важность такого процесса проявляется в тщательном составлении таких планов многими странами, входящими в организацию экономического сотрудничества и совершенствования. В качестве примера можно привести планы "The National SGD for Learning "(Великобритания) и " Schulen und Netz " (Германия), такие планы реализуются в США, Китае, Индии, Индонезии, Южной Корее, Таиланде. В конце 2000 г. Министерство образования США разработало КДР как национальный приоритет образовательных технологий. Они должны не оставаться на периферии образовательного процесса, а стать его основным ядром".

В основе нового плана лежит концепция социального обучения (e-Learning), стратегическая роль которой считается более важной, чем ранее распространенная концепция социального бизнеса.

Что мы должны делать в такой ситуации? Пора пересмотреть наш взгляд на знания. Необходимо адаптировать опыт передовых развитых стран по внедрению ИКТ в сфере образования в соответствии с нашими условиями.

Итак, в этом случае мы определяем, что дистанционное обучение очень эффективно и полезно.

Список литературы

1. Виштынецкий Е.И., Кривошеев А.О. Вопросы применения информационных технологий в сфере образования и обучения // Информационные технологии. 2008 - № 2- С. 32-36.
2. Кожгельдиева, С. С. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру / С. С. Кожгельдиева, Жадыра Абдуайт. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 48 (338). — С. 620-623.
3. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. Пособие для студ. Высш. пед. Учеб. Заведений/ Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева. – М.: Академия, 2000